

УДК 004.032.26, 004.8
DOI 10.5281/zenodo.14900152
Научная статья

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЙМА СОТРУДНИКОВ

NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF EMPLOYEE RECRUITMENT

ЯКОВЛЕНКОВА АНГЕЛИНА ОЛЕГОВНА,

ассистент,

Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова.

YAKOVLENKOVA ANGELINA OLEGOVNA,

Assistant,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматривается вопрос внедрения нейронных сетей в процесс рекрутинга. Проведена оценка актуальности применения нейронных сетей за последние два года. Выявлены основные задачи HR-менеджера и определен наиболее длительный этап его работы. На примере существующих решений рынка выявлены функциональные возможности программного продукта для автоматизации найма сотрудников с внедрением в процесс анализа искусственного интеллекта. Рассмотрены риски и способы их предотвращения или минимизации их влияния на процесс найма сотрудников организации. В результате определены положительные эффекты от внедрения ИИ-рекрутинга.

The article deals with the issue of implementing neural networks in the recruiting process. The relevance of the application of neural networks for the last two years has been assessed. The main tasks of HR-manager are revealed and the longest stage of his work is defined. On the example of existing solutions of the market the functional possibilities of the pro-software product for automation of recruitment of employees with introduction of artificial intelligence in the process of analysis are revealed. Risks and ways of their prevention or minimisation of their influence on the process of hiring employees of the organisation are considered. As a result, the positive effects from the introduction of AI-recruitment are determined.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, рекрутинг, нейронная сеть, HR-менеджмент, риски, трудоустройство.*

Key words: *artificial intelligence, recruiting, neural network, HR-management, risks, employment.*

В настоящее время концепция развития экономики все больше основывается на принципах «Индустрии 4.0» [6, с. 119]. Цифровизация настолько стремительно охватила все сферы жизнедеятельности человека, что, с одной стороны, позволило сократить издержки организаций на многие процессы, которые подверглись автоматизации, а также повысить эффективность и качество работы в данных сферах, но в тоже время это породило негативные социально-экономические последствия, такие как: рост безработицы, засилье рынка труда низкоквалифицированным рабочим персоналом, несоответствие скорости внедрения новых технологий и возможности переобучения персонала для их использования [2, с. 3].

Несмотря на возникающие трудности перехода, одной из задач национального проекта «Цифровая экономика РФ» было обозначено создание условий для внедрения продуктов и услуг, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Таким образом, предполагается обеспечить качественно новый уровень эффективности работы предприятий [7, с. 1].

Нейронная сеть представляет собой математическую модель. Она использует алгоритмы обработки данных для предсказания результата на основе исходных данных. Развитие данной технологии с каждым годом открывает все более широкий спектр доступных функций и качества их воплощения [11, с. 519].

Интерес к нейронным сетям за последние два года значительно возрос. Опираясь на аналитические данные запросов пользователей, собранных через поисковую систему «Яндекс» (рис. 1), можно заметить, что до 2022 года нейронные сети занимали менее чем 0,0001% от общего числа запросов (≈100 тыс. запросов). Тогда как с октября 2022 доля такого типа запросов неравномерно росла и на текущий момент занимает около 0,06%, что составляет ≈7 млн. запросов в месяц [9, с. 1].

Рис. 1. Динамика интереса к нейросетям

Нейросети становятся неотъемлемой частью жизни человека, потребность в данной технологии будет только расти. Согласно ежегодному отчету Стенфордского университета «Индекс искусственного интеллекта 2024» только за 2023 год число проектов с искусственным интеллектом выросло на 59,3 %. По результатам исследования на текущий момент около 55 % организаций уже используют нейронные сети в работе, пусть и для решения узкого

ряда типизированных задач. Однако количество ИИ-вакансий в сфере управления персоналом в сравнении с 2022 годом упало на 21,15 % и на текущий момент от общей доли вакансий составляет всего 1,33 %. Эксперты связывают данный тренд с уменьшением доли технических должностей в компаниях, а не с падением интереса к технологии в целом [10, с. 216].

По результатам опроса, проведенного Tudvise, применение искусственного интеллекта (ИИ) в работе позволяет сократить временные затраты. Приблизительно 85 % крупных российских компаний уверены в том, что внедрение в бизнес-процессы искусственного интеллекта повышает эффективность работы. Стоит заметить, что не все опрошенные в полной мере были удовлетворены работой применяемых для оптимизации задач ИИ. Около 5 % опрошенных были вынуждены полностью перерабатывать полученный результат, а 39 % – вносить в него значимые правки, и только 4 % – не вносили никаких изменений и были полностью удовлетворены полученным результатом [4, с. 33].

Однако оценка эффективности работы той или иной сферы после внедрения искусственного интеллекта часто носит поверхностный характер и отражает лишь общее увеличение показателей, без учета трудностей, с которыми пришлось столкнуться в переходный период. Часто процесс перехода для компаний проводится несистемно, что влечет большие временные, финансовые и трудовые затраты. Целью исследования является изучение влияния нейросетевых технологий на процесс подбора персонала, оценка преимуществ и недостатков ИИ-рекрутинга и составление инструкции для наиболее эффективного перехода на использование организациями инновационных технологий.

Найм новых сотрудников и работа кадрового отдела включает в себя ряд типовых задач, таких как:

- первичный отбор резюме кандидатов;
- оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним;
- организация обучения, переобучения и повышения квалификации персонала;
- проведение аттестации персонала;
- ведение табеля рабочего времени сотрудников, отпусков и больничных листов;
- расчет заработной платы, налоговых отчислений, страховых взносов и иных выплат сотрудников компании;
- контроль изменений в трудовом законодательстве;
- решение трудовых споров между работодателем и сотрудником [5, с. 59].

Некоторые из перечисленных процессов не позволяют исключить из процесса человека, однако часть рутинных операций вполне могут происходить без участия специалиста и выполняться искусственным интеллектом, с возможностью применения результатов в дальнейших этапах работы специалиста.

На рынке существует различное программное обеспечение, которое специализируется на решении задач менеджера по работе с персоналом, в том числе и со встроенным искусственным интеллектом. Рассмотрим наиболее популярные программы, представленные на рынке, которые позволяют решить самую длительную из всех задач – отбор резюме кандидатов и проведение собеседования. На примере таких программ, как HireVue, Recruit CRM, Skillz, Arya и Pymetrics в ПО данного формата можно выделить следующие функциональные возможности:

- возможность интеграции с системой отслеживания кандидатов (ATS) и системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для автоматизации поиска кандидатов;
- предварительная оценка релевантности кандидатов по резюме с применением встроенных фильтров;
- автоматизированный отбор и удаление дублирующихся резюме;

- встроенные библиотеки шаблонов и вопросов для проведения разного типа интервью;
- проведение интервью в дистанционном формате и дальнейшая оценка коммуникационных навыков, профессиональных качеств, вербальных сигналов и иных качеств кандидата;
- предварительное ранжирование кандидатов согласно оценке;
- встроенный чат-бот и email-рассылка для общения с кандидатами [3, с. 95].

ИИ-рекрутинг позволяет наиболее эффективно распоряжаться временными затратами менеджера по подбору персонала, позволяя проводить рутинные операции по предварительной оценке в фоновом режиме. Таким образом, качество найма значительно возрастает, в том числе из-за исключения человеческого фактора при оценке кандидатов и отсутствия у нейросетей предвзятости при проведении отбора. Встроенные-чат боты и автоматическая рассылка значительно снизит нагрузку на рекрутера, освобождая его от ответа на типовые вопросы на начальных этапах отбора. Интеграция программного продукта с ATS автоматизирует процесс отбора резюме с популярных площадок, фильтрация поступающих заявок будет осуществляться с учетом тех навыков и качеств кандидатов, которые требуются компании. А применение видео-собеседований по шаблону позволит пропустить этап предварительного очного собеседования, сократив число резюме до действительно подходящих кандидатур в несколько раз.

Таким образом скорость найма значительно возрастет, производительность HR-менеджера вырастет без увеличения нагрузки на него, а процесс найма станет более быстрым и эффективным [1, с. 164].

Однако важно помнить о рисках, возникающих при внедрении данной технологии. Отсутствие квалификации персонала для работы с программным обеспечением и высокие затраты на внедрение возможно преодолеть путем постепенного перехода на ИИ-технологии, а также проведения обучения для работы с инновационными инструментами и программами.

Проблемы с конфиденциальностью при работе с данными и вероятности их утечки можно избежать путем внедрения в само ПО средств защиты информации и шифрования данных, тем самым избегая хранения информации в открытом виде. Однако для этого будет необходимо либо обращаться к поставщику программного продукта, с целью его доработки, либо более тщательно проводить выбор продукта до момента его внедрения.

Риски технических сбоев можно минимизировать путем найма штатного технического специалиста, вместо удаленного сопровождения ПО.

Одним из наиболее значительных рисков остается утраченный контроль над наймом сотрудников. Это может произойти из-за чрезмерной автоматизации процесса, путем исключения человека из анализа эффективности работы алгоритмов. Также это может привести к снижению качества работы самих HR-менеджеров, которые будут чрезмерно полагаться на отчетность, составленную искусственным интеллектом, и тем самым снизится их навык критического отбора кандидатов на финальных этапах. Для минимизации вероятности его возникновения необходимо продумать механизм взаимодействия специалиста с ПО, проводить регулярный контроль качества и эффективности работы менеджеров отдела отбора персонала на этапе выполнения каждой задачи найма [8, с. 58].

У самих кандидатов может произойти снижение интереса трудоустройства в компанию с внедренной системой ИИ-рекрутинга, так как перечисленные выше риски могут значительно снизить их удовлетворенность процессом отбора кандидатов и их доверие к открытости и достоверности данной процедуры. Возможности полностью избежать данного риска нет, однако при смешанном подходе к проведению отбора возможно снизить его влияние. Например, при проведении в дистанционном формате только первичного отбора кандидатов,

и проведение очного интервью наиболее подходящих кандидатур, с дальнейшим отсевом непосредственно HR-специалистом [5, с. 59].

Для наиболее эффективного перехода компании на ИИ-рекрутинг с наименьшими затратами важно пройти следующие этапы:

- определить цель и задачи перехода, выявить какие коэффициенты работы найма необходимо оптимизировать и рассчитать при каких значениях переход будет считаться успешным;
- изучить рынок ПО и подобрать решение, оптимально перекрывающее потребности компании;
- подготовить инфраструктуру организации: модернизировать техническое оснащение, рассмотреть возможность интеграции нового решения с используемыми ресурсами компании;
- обучить персонал для работы с новым программным продуктом, рассмотреть вариант поэтапного перехода на новое ПО в течение заданного периода времени или гибридной работы HR-отдела;
- внедрить новый процесс рекрутинга и обеспечить его бесперебойную работу с помощью поддержки технического отдела;
- провести оценку эффективности работы автоматизированных процессов в момент внедрения и спустя некоторый период их применения (не менее чем через 1 месяц, 6 месяцев и 1 год после внедрения), при необходимости рассмотреть процесс реформирования новой системы под реальные запросы компании.

На текущий момент при внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы у 93 % компаний не возникло необходимости в сокращении штата, таким образом им удалось повысить эффективность работы и сохранить рабочие места, путем перераспределения выполняемых специалистами задач [4, с. 33].

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение нейросетевых технологий в процесс рекрутинга нельзя рассматривать в качестве замены HR-специалиста, он лишь позволяет оптимизировать его работу, высвобождая время для решения задач, которые требуют его непосредственного участия. Реальный эффект от внедрения ИИ-рекрутинга для каждой компании следует рассматривать в частном порядке, исходя из задач, которые стояли на момент внедрения программного продукта. Однако положительный эффект от применения нейросетевых технологий для минимизации рутинных задач в среднем составляет около 73 %, и с каждым годом число организаций, которые вкладывают средства для внедрения инновационных решений в свои бизнес-процессы будет только расти [1, с. 165].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гильдингерш М.Г., Тестова В.С. Инновационные технологии подбора персонала (на основе искусственного интеллекта) // Векторы благополучия: экономика и социум. 2023. № 1 (48). С. 164-172.
2. Козлачкова Ю.И. Совершенствование механизма подбора кадров в условиях развития цифровизации бизнес-процессов и социальных информационных ресурсов: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2023, 24 с.
3. Коркин М.С., Рубан П.О., Зайцева Е.А. Использование программ искусственного интеллекта в процессе собеседования: российский и зарубежный опыт // Юридическая наука. 2023. № 6. С. 94-97.
4. Нечитайло А.Ю., Наянов Е.А. Использование искусственного интеллекта в HR-процессах // Развитие человеческого капитала в России: вызовы и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. М., 2023. С. 86-90.

5. Калиновская И.Н. Методология цифрового рекрутинга, использующего технологии искусственного интеллекта // Современные технологии управления персоналом. Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции. 2020. С. 59-62.
6. Семенова Е.В. Ключевые направления и роль цифровизации российской экономики в современных условиях // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2023. № 2 (80). С. 118-129.
7. Цифровая экономика РФ. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858> (дата обращения: 02.01.25).
8. Володина О.В. Цифровизация управления персоналом на основе применения технологий искусственного интеллекта // Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии. Сборник статей VII Международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 56-60.
9. Яндекс Вордстат. Нейросеть. URL: <https://wordstat.yandex.ru/?region=all&view=graph&words=нейросеть> (дата обращения: 10.01.25).
10. Artificial Intelligence Index Report 2024. URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/infrastruktura-ii/2024_otchet_ob_indekse_ii_artificial_intelligence_index_report_2024_stanford (дата обращения: 14.01.25).
11. Ermakov A.A. The use of artificial neural networks in automation and control progresses // Languages in professional communication: сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Екатеринбург, 28 мая 2020 года / ответственный редактор Л.И. Корнеева. Екатеринбург: ООО «Издательский Дом «Ажур», 2020. С. 518-522.

Поступила в редакцию: 30.01.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Яковленкова А.О., 2025.